

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА НА РИЗОГЕНЕЗ ЗЕЛЕННЫХ ЧЕРЕНКОВ ЖИМОЛОСТИ СЪЕДОБНОЙ (*LONICERA EDULIS* L.) В ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF GROWTH STIMULANTS ON THE RHIZOGENESIS OF GREEN CUTTINGS OF EDIBLE HONEYSUCKLE (*LONICERA EDULIS* L.) IN THE SOIL AND CLIMATIC CONDITIONS OF NORTHERN KAZAKHSTAN

^{1,2}*А.Р. Рязанов, ²Н.А. Поползухина, ²С.В. Исаенко*

^{1,2}*A.R. Ryazapov, ²N.A. Popolzukhina, ²S.V. Isaenko*

¹*ОО «Ботанический сад «Табигат балалары», г.Петропавловск*

²*ФГБОУ ВО Омский ГАУ имени П. А. Столыпина, г.Омск*

¹*OO "Botanical Garden "Tabigat balalary", Petropavlovsk*

²*FSBEI HE Omsk State Agricultural University
named after P. A. Stolypin, Omsk*

¹*E-mail: ar.ryazapov19z33@omgau.org*

²*E-mail: na.popolzukhina@omgau.org, sv.isaenko@omgau.org*

Аннотация. Исследовано влияние стимуляторов роста на укоренение зелёных черенков жимолости съедобной (*Lonicera edulis* L.) в условиях лесостепной зоны Северного Казахстана. Проведено полевое изучение с использованием 6 сортов и трёх сроков заготовки черенков. Показано, что предпосадочная обработка ростовыми регуляторами повышает приживаемость и стимулирует корнеобразование. Результаты позволяют рекомендовать применение стимуляторов для эффективного размножения жимолости и увеличения выхода стандартного посадочного материала.

Abstract. The effect of growth stimulators on rooting of green cuttings of edible honeysuckle (*Lonicera edulis* L.) was studied in the forest-steppe zone of Northern Kazakhstan. A field experiment involved six varieties and three cutting collection periods. Pretreatment with growth regulators enhanced survival and root formation. The results provide recommendations for effective vegetative propagation and increasing the yield of standard planting material.

Ключевые слова. жимолость съедобная, зелёные черенки, стимуляторы роста, ризогенез, размножение, Северный Казахстан

Keywords. edible honeysuckle, green cuttings, growth stimulators, rooting, propagation, Northern Kazakhstan

ВВЕДЕНИЕ

Жимолость съедобная относится к семейству Caprifoliaceae и входит в подсекцию голубых жимолостей (*Caeruleae* Rehd.) рода *Lonicera*,

включающего около 250 видов, распространённых преимущественно в умеренной зоне. Род широко известен как декоративный благодаря ароматным цветкам [1–3].

В последние годы в России и странах СНГ растёт интерес к жимолости съедобной как перспективной ягодной культуре благодаря её высокой биологической ценности, скороплодности и адаптивности к различным условиям [3–5]. Важным фактором повышения эффективности садоводства является использование качественного сортового посадочного материала с комплексом хозяйственно ценных признаков [4, 6].

Развитие садоводства увеличивает спрос на саженцы районированных сортов ягодных культур [7–9]. Эффективным способом размножения жимолости является зелёное черенкование, позволяющее получать однородный посадочный материал. Для повышения укореняемости применяются регуляторы роста, стимулирующие ризогенез [7, 10].

Почвенно-климатические условия Северного Казахстана благоприятны для выращивания жимолости, что повышает интерес к культуре и потребность в качественных саженцах [6]. В связи с этим актуально совершенствование технологий размножения с использованием ростовых стимуляторов [10].

Целью исследования было совершенствование технологии укоренения зелёных черенков жимолости съедобной с применением регуляторов роста в условиях лесостепной зоны Северного Казахстана.

Исследования проводились в 2025 г. в Ботаническом саду г. Петропавловска. Объектами были сорта: Касмала, Юмис, Бакчарский великан, Сильгинка, Чулымская и Голубое веретено (стандарт).

Согласно схеме опыта (табл. 1), изучено 72 варианта по трём факторам: сорт (А), срок заготовки черенков (В) и предпосадочная обработка (С).

Таблица 1. Схема опыта для одного сорта (фактор «А»)

Срок заготовки черенков, фактор «В»		Стимулятор роста, фактор «С»	Концентрация, мг/л
1	I срок (07.06-10.06)	Контроль (без обработки)	-
		Контроль (дистиллированная вода)	-
		ИМК*	100
		БСК**	100
2	II срок (20.06-30.06)	Контроль (без обработки)	-
		Контроль (дистиллированная вода)	-
		ИМК	100
		БСК	100

Срок заготовки черенков, фактор «В»		Стимулятор роста, фактор «С»	Концентрация, мг/л
3	III срок (07.07-10.07)	Контроль (без обработки)	-
		Контроль (дистиллированная вода)	-
		ИМК	100
		БСК	100

* ИМК – индолилмасляная кислота

**БСК – биостимуляторы корнеобразования

Заготовку зелёных черенков проводили в три срока: 7–10 июня, 20–30 июня и 7–10 июля. Размножение выполняли по методике ТСХА и ОмГАУ [10]. В качестве обработок использовали: контроль (без обработки), дистиллированную воду, раствор индолилмасляной кислоты (ИМК) и биостимуляторы корнеобразования (БСК).

Результаты и обсуждение. Установлено, что применение регуляторов роста оказывает положительное влияние на укореняемость зелёных черенков и развитие их корневой системы. Использование стимуляторов способствовало увеличению выхода стандартных саженцев (табл. 2).

Таблица 2. Выход окорененных зеленых черенков сортов жимолости съедобной в зависимости от сроков их заготовки и вариантов предпосадочной обработки, в условиях Северного Казахстана, 2025 г.

№ п/п	Сорт	I срок (07.06-10.06)		II срок (20.06-30.06)		III срок (07.07-10.07)	
		КЧ*	ОО**	КЧ*	ОО**	КЧ*	ОО**
без обработки (контроль)							
1	Г. Веретено (стандарт)	83,0	17,0	74,0	26,0	68,0	32,0
2	Сильгинка	87,0	13,0	80,0	20,0	75,0	25,0
3	Юмис	90,0	10,0	84,0	16,0	80,0	20,0
4	Касмала	82,0	18,0	74,0	26,0	70,0	30,0
5	Чулымская	85,0	15,0	78,0	22,0	73,0	27,0
6	Бакчарский великан	70,0	30,0	64,0	36,0	60,0	40,0
	В среднем по сортам	82,8	17,2	75,7	24,3	71,0	29,0
Дистиллированная вода (контроль)							
1	Г. Веретено (стандарт)	86,0	14,0	78,0	22,0	72,0	28,0
2	Сильгинка	90,0	10,0	87,0	16,0	79,0	21,0

№ п/п	Сорт	I срок (07.06-10.06)		II срок (20.06-30.06)		III срок (07.07-10.07)	
		КЧ*	ОО**	КЧ*	ОО**	КЧ*	ОО**
3	Юмис	93,0	7,0	88,0	12,0	83,0	17,0
4	Касмала	86,0	14,0	79,0	21,0	73,0	27,0
5	Чулымская	88,0	12,0	82,0	18,0	77,0	23,0
6	Бакчарский великан	75,0	25,0	68,0	32,0	63,0	37,0
	В среднем по сортам	86,3	13,7	80,3	20,2	74,5	25,5
Индолилмасляная кислота (ИМК)							
1	Г. Веретено (стандарт)	95,4	4,6	93,1	6,9	89,8	10,2
2	Сильгинка	96,0	4,0	94,2	5,8	91,5	8,5
3	Юмис	96,0	4,0	95,0	5,0	92,8	7,2
4	Касмала	94,1	5,9	92,0	8,0	88,3	11,7
5	Чулымская	95,0	5,0	93,5	6,5	90,6	9,4
6	Бакчарский великан	92,3	7,7	90,1	9,9	87,4	12,6
	В среднем по сортам	94,8	5,2	93,0	7,0	90,1	9,9
Биостимуляторы корнеобразования в составе ауксины (БСК)							
1	Г. Веретено (ст.)	95,8	4,2	94,5	5,5	91,7	8,3
2	Сильгинка	96,0	4,0	95,0	5,0	92,6	7,4
3	Юмис	96,0	4,0	95,2	4,8	93,4	6,6
4	Касмала	94,5	5,5	93,0	7,0	90,2	9,8
5	Чулымская	95,3	4,7	94,1	5,9	91,6	8,4
6	Бакчарский великан	93,1	6,9	91,3	8,7	88,9	11,1
	В среднем по сортам	95,1	4,9	93,9	6,2	91,4	8,6

*Количество окоренившихся черенков, %

**Отход при окоренении, %

В контрольном варианте укореняемость варьировала от 60,0 до 90,0 % в зависимости от сорта и срока заготовки. Наиболее высокие показатели отмечены у сортов Юмис и Сильгинка, тогда как Бакчарский великан характеризовался более низкой регенерационной способностью.

Наилучшие результаты получены при первом сроке заготовки (7–10 июня), когда побеги находятся в оптимальном физиологическом состоянии: в контроле укореняемость составляла 70,0–90,0 %, при обработке водой - 75,0–93,0 %, при применении ИМК - 92,3–96,0 %, а БСК обеспечивало максимальные значения - 93,1–96,0 %.

Во втором сроке (20–30 июня) укореняемость в контроле снижа-

лась до 64,0–84,0 %, однако применение стимуляторов повышало показатели: ИМК - до 90,1–95,0 %, БСК - до 91,3–95,2 %. Наиболее выраженный эффект стимуляторов отмечен именно в этот период.

В третьем сроке (7–10 июля) укореняемость в контроле составляла 60,0–80,0 %, при использовании стимуляторов увеличивалась до 87,4–93,4 %, однако поздние черенки не всегда успевали сформировать полноценную корневую систему до конца вегетации.

Проведённые исследования показали, что применение ростовых стимуляторов (ИМК и БСК) значительно повышает укореняемость и улучшает развитие корневой системы зелёных черенков жимолости, при этом максимальные показатели (до 97,9–100 %) получены при использовании БСК, особенно у сортов Сильгинка и Юмис.

Контрольные варианты характеризовались более низкой укореняемостью (70–86 %) и слабым развитием корней, что позволяет оценить естественные сортовые различия, тогда как наибольший эффект стимуляторов отмечен при втором сроке заготовки, где прирост длины корней достигал 4–5 см.

Первый срок обеспечивал оптимальные условия для укоренения даже без обработки, третий - характеризовался умеренными показателями, в целом подтверждая, что применение стимуляторов наиболее эффективно во втором сроке и особенно важно для сортов со средней и низкой способностью к ризогенезу.

ЛИТЕРАТУРА

1. Плеханова М. Н. Жимолость синяя (*Lonicera caerulea* L.) – новая коммерч. ягодная культура для умеренного климата: генет. ресурсы и селекция // *Acta Horticulturae*. – 2000. – Vol. 538. – P. 215–220.
2. Прохорова Н. А. Ботан. описание и систематика жимолости / Н. А. Прохорова, В. Н. Кумпан, А. П. Клинг и др. // Разнообразии и устойчивое развитие агробиоценозов Омского Прииртышья: материалы Всерос. (нац.) конф. (Омск, 24 марта 2022 г.). – Омск: ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 2022. – С. 352.
3. Рязанов А. Р. Экол.-биол. особенности жимолости съедобной, её распространение, история интродукции и селекции / А. Р. Рязанов, Н. А. Поползухина, С. В. Исаенко // Экологические чтения – 2025: материалы XVI Нац. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Омск, 2025 г.). – Омск: ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П. А. Столыпина, 2025.
4. Софронов А. П. Жимолость синяя (*Lonicera caerulea* L.): технология и селекция: моногр. / А. П. Софронов, С. В. Фирсова, В. П. Головунин. – Киров: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, 2021. – 64 с.
5. Хохлаева Л. А. Оценка регенерац. способности зелёных черенков перспективных сортов жимолости // *Вестн. Алт. гос. аграр. ун-та*. – 2020. – № 1 (183).
6. Рязанов А. Р. Оценка сортов жимолости съедобной по продолжительности

вегетац. периода в условиях Сев. Казахстана / А. Р. Рязанов, Н. А. Поползухина // Коняевские чтения – 2025: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 27–28 нояб. 2025 г.). – Екатеринбург: ФГБОУ ВО Урал. ГАУ, 2025.

7. Филиппова А. С. Влияние ростовых стимуляторов на ризогенез зелёных черенков жимолости синей в условиях лесостепной зоны Алт. края / А. С. Филиппова, С. В. Жаркова, Г. А. Прищепина // Вестн. Алт. гос. аграр. ун-та. – 2022. – № 5 (211).

8. Сучкова С. А. Совершенствование технологии размножения жимолости одревесневшими черенками / С. А. Сучкова, Т. З. Абзалтденов // Вестн. КрасГАУ. – 2021. – № 11 (176). – С. 71–77.

9. Исаенко С. В. Жимолость – ценная и перспективная культура для условий Сибири / С. В. Исаенко, Н. А. Бондаренко, В. Н. Кумпан и др. // Разнообразие и устойчивое развитие агробиоценозов Омского Прииртышья: материалы Всерос. (нац.) конф. (Омск, 24 марта 2022 г.). – Омск: ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 2022. – С. 352.

10. Исаенко С. В. Особенности укоренения зелёных черенков жимолости на различных субстратах в условиях искусств. тумана / С. В. Исаенко, Н. А. Бондаренко, А. Ф. Степанов и др. // Вестн. Омского гос. аграр. ун-та. – 2019. – № 4 (36).

УДК:634.74:581.543(574.2)

DOI 10.5281/zenodo.20511650

**ОЦЕНКА АДАПТИВНОСТИ СОРТОВ ЖИМОЛОСТИ
СЪЕДОБНОЙ (*LONICERA EDULIS* L.)
ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВЕГЕТАЦИОННОГО
ПЕРИОДА В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ
EVALUATION OF THE ADAPTABILITY OF EDIBLE
HONEYSUCKLE (*LONICERA EDULIS* L.) VARIETIES BY
THE DURATION OF THE GROWING SEASON IN NORTHERN
KAZAKHSTAN**

^{1,2}*А.Р. Рязанов, ²Н.А. Поползухина, ²С.В. Исаенко*

^{1,2}*A.R. Ryazarov, ²N.A. Popolzukhina, ²S.V. Isaenko*

¹*ОО «Ботанический сад «Табигат балалары», г.Петропавловск*

²*ФГБОУ ВО Омский ГАУ имени П. А. Столыпина, г.Омск*

¹*ОО “Botanical Garden “Tabigat balalary”, Petropavlovsk*

²*FSBEI HE Omsk State Agricultural University named after P. A. Stolypin, Omsk*

E-mail: na.popolzukhina@omgau.org, sv.isaenko@omgau.org

E-mail: ar.ryazarov19z33@omgau.org

Аннотация. Целью исследования явилось изучение продолжительности вегетационного и межфазных периодов сортов жимолости съедобной (Ка-